

A CORRELAÇÃO ENTRE A AÇÃO DOS MICROPLÁSTICOS E METAIS PESADOS A EFEITOS GENOTÓXICOS: REVISÃO CENTRADA EM PESQUISAS COM *DROSOPHILA MELANOGASTER*

The correlation between the action of microplastics and heavy metals to genotoxic effects: a review focused on research with *Drosophila melanogaster*

Maria Júlia Reis Araújo¹

Vanessa Perpétua Garcia Santana Reis²

RESUMO

A poluição ambiental por microplásticos (MPs) e metais pesados tem se tornado uma crescente preocupação devido aos seus potenciais efeitos genotóxicos em organismos vivos. Esses poluentes, quando combinados, podem agir sinergicamente, aumentando os danos ao DNA e desencadeando mutações associadas a doenças como câncer e infertilidade. Embora estudos recentes tenham investigado os impactos isolados desses contaminantes, ainda há lacunas no entendimento dos mecanismos genotóxicos resultantes de sua interação. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão bibliográfica sobre os efeitos genotóxicos e deletérios da exposição a microplásticos e metais pesados, seja isolado ou em combinação, utilizando a *Drosophila melanogaster* como organismo modelo, que se destaca por apresentar ciclo de vida curto e semelhanças genéticas com humanos. A metodologia adotada consiste em uma revisão sistemática de artigos, com foco em estudos que avaliam a ação conjunta e individual dos MPs e metais pesados com base em seus efeitos genotóxicos em *Drosophila melanogaster*. Foram selecionados artigos entre os anos de 2016 e 2025, para garantir a relevância dos dados. Diante da análise dos artigos, foi possível encontrar nos resultados padrões de resposta genotóxica, como quebras cromossômicas, mutações gênicas e estresse oxidativo, além de apontar lacunas científicas que possam orientar futuras pesquisas. Os trabalhos analisados contribuíram para a compreensão dos riscos ambientais e à saúde associados a esses contaminantes, reforçando a relevância de *D. melanogaster* como bioindicador em estudos ecotoxicológicos, evidenciaram a ação genotóxica desses compostos e as consequências para organismo modelo. Com isso, pesquisas futuras devem investigar melhor os impactos ambientais e toxicológicos desses poluentes emergentes para melhor condições da saúde no futuro.

Palavras-chave: Microplásticos, Metais pesados, Genotoxicidade, *Drosophila melanogaster*.

ABSTRACT

Environmental pollution from microplastics (MPs) and heavy metals has become a growing concern due to their potential genotoxic effects on living organisms. These pollutants, when combined, can act synergistically, increasing DNA damage and triggering mutations associated with diseases such as cancer and infertility. Although recent studies have investigated the isolated impacts of these contaminants, there are still gaps in understanding the genotoxic mechanisms resulting from their interaction. In this context, this work aims to conduct a literature review on the genotoxic and deleterious effects of exposure to microplastics and heavy metals, whether isolated or in combination, using *Drosophila melanogaster* as a model organism, which stands out for its short life cycle and genetic similarities to humans. The methodology adopted consists of a systematic review of articles, focusing on studies that evaluate the combined and individual action of MPs and heavy metals based on their genotoxic effects in *Drosophila melanogaster*. Articles published between 2016 and 2025 were selected to ensure data relevance. Analysis of the articles revealed patterns of genotoxic response, such as chromosomal breaks, gene mutations, and oxidative stress, and also identified scientific gaps that could guide future research. The analyzed studies contributed to understanding the environmental and health risks associated with these contaminants, reinforcing the relevance of *D. melanogaster* as a bioindicator in ecotoxicological studies, highlighting the genotoxic action of these compounds and the consequences for the model organism. Therefore, future research should further investigate the environmental and toxicological impacts of these emerging pollutants to improve future health conditions.

Key-words: Microplastics, Heavy metals, Genotoxicity, *Drosophila melanogaster*.

¹ Graduação, UEFS, mariajullia.19@outlook.com, <https://lattes.cnpq.br/9115922658480888>

² Doutora, UEFS, vpgsreis@uefs.br, <https://lattes.cnpq.br/4119758690570512>

1 INTRODUÇÃO

A produção em larga escala gera toneladas de resíduos plásticos ao longo dos anos, aumentando a exposição a poluentes ambientais. Esse cenário tem despertado preocupações em todo o mundo devido ao acúmulo contínuo desses resíduos no ambiente, sua ocorrência global e os potenciais riscos à saúde. No contexto da poluição plástica, destacam-se os microplásticos (MPs), partículas com tamanho inferior a 5 mm, que podem adsorver poluentes como metais pesados e compostos orgânicos persistentes, agravando seus efeitos tóxicos (Rochman *et al.*, 2019).

Os metais pesados são amplamente liberados por atividades industriais, mineração e agricultura, contaminando solos, rios e organismos. Estimativas indicam que 2,8 milhões de toneladas de metais tóxicos são despejadas anualmente no meio ambiente e esses contaminantes são não biodegradáveis, acumulam-se na cadeia alimentar e podem induzir estresse oxidativo, danos ao DNA e desregulação de vias celulares (Jaishankar *et al.*, 2014), afetando diretamente os organismos expostos.

Atualmente, há grande preocupação mundial com a exposição e a interação dos seres vivos com esses compostos tóxicos, que afetam o material genético e podem causar danos e mutações. A exposição combinada a MPs e metais pesados pode amplificar os riscos à saúde, uma vez que partículas plásticas podem transportar esses metais para tecidos internos, aumentando sua biodisponibilidade (Lu *et al.*, 2019). Nesse contexto, a genética toxicológica é a área responsável por estudar os efeitos da toxicidade no DNA, analisando os impactos da genotoxicidade – ou seja, a capacidade de agentes químicos ou físicos de danificar o DNA e comprometer a saúde.

Desde o início do século XX, a *Drosophila melanogaster*, comumente chamada de drosófila ou mosca-da-fruta, tem sido amplamente utilizada em experimentos na área de genética. Esse organismo apresenta vantagens como ciclo de vida curto, alta prolificidade, facilidade de manipulação genética e uma homologia significativa com genes humanos – cerca de 70% dos genes relacionados a doenças humanas possuem equivalentes em *D. melanogaster* (Adams *et al.*, 2000). A escolha desse modelo biológico permite uma análise robusta dos mecanismos moleculares envolvidos na genotoxicidade, contribuindo para a compreensão dos riscos associados à exposição ambiental a esses poluentes.

1.1 Microplásticos e metais pesados: origens e problemas associados

Os poluentes ambientais estão presentes em todas as escalas do meio ambiente, afetando principalmente a vida aquática e terrestre, atualmente, os resíduos plásticos são os principais poluentes ambientais, sendo geradas toneladas anualmente. Isso se deve ao crescimento populacional

acelerado e ao consumo excessivo, que resultam na produção desenfreada de produtos e no descarte inadequado de resíduos. O principal problema é que muitos resíduos perigosos são despejados de forma descontrolada e ilegal em ecossistemas receptores, como leitos de rios, lagos e mares (AHMET *et al.*, 2019).

Os microplásticos podem ser classificados em primários, são propositalmente produzidos para serem de escala menor 5mm ou secundários, dependendo da fonte de formação, os primários são propositalmente produzidos para serem de escala menor 5mm, a formação dos microplásticos secundários ocorre pela fragmentação de peças maiores de plástico, resultando em partículas com tamanho entre 5 mm e 1 μm (Montagner *et al.*, 2021). Fibras de poliéster provenientes de produtos têxteis, sacolas plásticas e embalagens podem atingir os oceanos, além de serem diretamente introduzidas no ambiente aquático por meio de produtos cosméticos (Ahmet *et al.*, 2019). Nos seres humanos, as principais vias de exposição aos microplásticos são a inalação pelo ar, a ingestão de alimentos contaminados, como frutos do mar, e o contato com a pele.

Outra preocupação ambiental e global são os metais pesados, elementos altamente reativos que possuem a capacidade de gerar processos tóxicos no organismo e bioacumulação. As principais fontes de exposição incluem fontes naturais, como águas subterrâneas e minérios metálicos, além de produtos comerciais, medicamentos, alimentos contaminados e insumos industriais (Cruz, 2021).

Os problemas associados a esses poluentes para a saúde dos organismos são alvo de estudos recentes. Segundo Tang (2025), os MPs podem causar anormalidades por meio de genotoxicidade direta, danificando o DNA e os cromossomos, ou indireta, desencadeando estresse oxidativo. Os metais pesados também promovem estresse oxidativo em nível celular, causando lesões no DNA e comprometendo diversos processos essenciais, como o sistema de reparação do DNA (Cruz, 2021). Assim, os microplásticos e metais em ação conjunta ou individual acarretam efeitos genotóxicos, desregulando sistemas celulares e metabólicos e interferindo diretamente ou indiretamente na saúde.

1.2 Genotoxicidade e suas consequências biológicas

A molécula de DNA desempenha um papel fundamental na organização molecular e integridade das células, garantindo a funcionalidade adequada do organismo. No entanto, pode ser danificada por diversos fatores, o dano endógeno é causado por radicais livres (EROS), enquanto o dano exógeno resulta da exposição a agentes ambientais (Ferreira, 2021). Os radicais livres (EROS) são moléculas de oxigênio altamente reativas, capazes de comprometer a funcionalidade celular. Esses radicais podem causar quebras no DNA e modificações nas bases nitrogenadas e na desoxirribose, levando a alterações na expressão gênica, mutações e apoptose celular, que é a morte

celular programada (Ferreira, 2021). O estresse oxidativo ocorre quando há um desequilíbrio entre a produção de EROS e a ação antioxidante das células.

A interação entre o organismo e o meio ambiente pode ser prejudicial à integridade celular devido à presença de compostos tóxicos que interagem diretamente ou indiretamente com o DNA, aumentando o risco de mutações. As mutações ocorrem devido às alterações permanentes no DNA, sendo passadas entre células, algumas são benéficas para a evolução dos organismos e com isso passam despercebidas pelos mecanismos de reparo e outras implicam em alterações estruturais como morte celular. Os agentes genotóxicos são definidos como substâncias capazes de alterar a integridade celular e podem ser de origem química, física ou biológica, com capacidade de interagir e danificar o DNA ou aparato celular que regula o genoma, alterando a estrutura, a informação ou a segregação do DNA, de modo que está diretamente relacionada ao potencial mutagênico e carcinogênico dessas substâncias (Nai *et al.*, 2015).

Concomitante a isso, a área de genética toxicológica avalia os efeitos da toxicidade ao DNA causados por agentes físicos, químicos e biológicos (endógenos e exógenos ao organismo) e seus efeitos nocivos à saúde (Ferreira, 2021). Sendo assim, os efeitos genotóxicos referem-se à capacidade de uma substância ou agente ambiental de causar danos a materiais genéticos em células (Tang, 2025), podendo promover comprometimento na saúde do organismo expostos e das gerações futuras pela questão da herdabilidade de mutações.

1.3 *Drosophila melanogaster*: potencial modelo experimental para avaliação de efeitos genotóxicos

A *Drosophila melanogaster*, conhecida popularmente como mosca da fruta, é utilizada como organismo modelo para os diversos experimentos científicos, devido a sua importância na área da genética. Isso se deve a algumas características biológicas, elas apresentam um ciclo de vida curto, um cultivo de baixo custo, além de ter uma geração com vários descendentes, possibilitando a realização de experimentos em larga escala, em um período de tempo curto (Sepel *et al.*, 2010).

Uma das características primordiais para a drosófila ser um organismo modelo experimental de tanta importância na genética é similaridade com o material genético humano. Cerca de 60% do genoma da drosófila é idêntico ao genoma humano e cerca 75% do genoma do material genético responsável por doenças em humanos possuem homólogos na mosca da fruta (Demir *et al.*, 2023). Por todas essas razões, *D. melanogaster* é o modelo de escolha para triagens de mutagênese e para avaliar a atividade biológica de diferentes compostos químicos (Chifiuc *et al.*, 2016) incluindo os microplásticos e metais pesados.

Dentre as áreas de estudos e pesquisas científicas que utilizam a *Drosophila melanogaster* tem o destaque para a área da toxicologia e genotoxicidade. Diante do crescente interesse por esse organismo modelo em estudos de toxicidade, surge a proposta de um campo de pesquisa chamado Drosotóxicologia (Chifiuc *et al.*, 2016). Estudos recentes demonstraram que a exposição a contaminantes ambientais em drosófilas reduziu a oviposição em fêmeas e alterou o metabolismo energético, além de causar danos primários ao DNA, estresse oxidativo e alterações na expressão gênica (Shen *et al.*, 2021; Alaraby *et al.*, 2022).

Diante disso, estes fatores tornaram a drosófila um excelente organismo *in vivo* para testar efeitos adversos à saúde mediante a exposição a novos contaminantes ambientais, incluindo os microplásticos e metais pesados. Sendo considerada uma ferramenta confiável e dinâmica na medição do impacto potencial de contaminantes (Demir *et al.*, 2023).

1.4 Interação entre microplásticos, metais pesados e a genotoxicidade

Os microplásticos apresentam características físico-químicas e aspectos associados à morfologia e mobilidade, que desempenham importante papel na facilidade em absorver outros compostos, de modo que facilitam o veículo e aumentam a dispersão de compostos tóxicos no ambiente (Barros, 2023) e acumulam vários contaminantes químicos em ambientes aquáticos (Liu *et al.*, 2022).

Há ainda a associação e interação desses poluentes com os metais pesados, devido a capacidade da superfície em absorver esses compostos químicos podendo servir como mecanismo de transporte, aumentando sua biodisponibilidade no ambiente. Isso está relacionado às propriedades físicas e químicas dos MPs e às condições ambientais circundantes (Liu *et al.*, 2022). De acordo com estudo de Sarkar (2021), relataram que elevadas concentrações de metais pesados tóxicos (Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, As e Zn) foram carregadas por microplásticos retirados de ecossistemas de pântanos de água doce.

Portanto, devido a potencialização da ação destes compostos pelo efeito sinérgico, os organismos estão cada vez mais sujeitos a ingestão dos poluentes, podendo afetar a integridade fisiológica e metabólica, sendo relacionado aos efeitos genotóxicos desses compostos. Segundo as análises de Barboza (2018) a presença de microplásticos intensificou o acúmulo de Hg (Mercúrio) no fígado e nas guelras de juvenis de *D. labrax*, resultando em estresse oxidativo em ambos os órgãos. Isso evidencia a ação genotóxica que os microplásticos e metais pesados apresentam nos organismos.

Nesse sentido, o objetivo dessa pesquisa é realizar um levantamento bibliográfico sobre os possíveis efeitos genotóxicos e deletérios causados pela interação de microplásticos e/com metais

pesados em *Drosophila melanogaster*, por meio de uma revisão de literatura que aborda estudos utilizando esse organismo como modelo experimental.

2 METODOLOGIA

Este trabalho foi desenvolvido com base em uma revisão bibliográfica, utilizando artigos científicos obtidos por meio de buscas nas plataformas Google Scholar, Elsevier e MDPI Biology, considerando o período de publicação entre 2016 e 2025, para assegurar a atualidade das informações e dos dados coletados e analisados, considerando estudos publicados em inglês, português e espanhol. Os termos de busca incluíram palavras-chave como genotoxicidade, microplásticos, *Drosophila melanogaster* e efeitos genotóxicos de poluentes. Os artigos selecionados foram aqueles que abordaram o tema com as definições de cada composto e uso da drosófila como organismo modelo. Para compor os resultados, os artigos selecionados abordam a relação dos efeitos genotóxicos de poluentes e uso da *Drosophila melanogaster* como organismo modelo em relação ao efeito genotóxico dos microplásticos e metais pesados com ação conjunta ou individual.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O quadro a seguir representa um resumo dos trabalhos revisados que investigam a ação dos microplásticos e metais pesados relacionando-os aos efeitos genotóxicos, toxicológicos e citológicos utilizando a *Drosófila melanogaster* como organismo modelo experimental para as pesquisas. Foram analisados oito artigos entre os anos de 2016 - 2025 que exploram as diversas ações metabólicas e fisiológicas desses compostos no organismo, seja em estágio larval ou adulto da drosófila, e todos com a finalidade de alertar sobre as consequências futuras diante da exposição contínua aos microplásticos e metais pesados.

Quadro 1: Resumo dos estudos relacionados à ação dos microplásticos e metais pesados com efeitos genotóxicos utilizando a *Drosophila melanogaster* como modelo entre o período de 2016 – 2025.

Título/Autores	Metodologia	Resultados	Conclusões
<p>Exposure to polystyrene microplastic beads causes sex-specific toxic effects in the model insect <i>Drosophila melanogaster</i></p> <p>Autores: Samar El Kholly <i>et al.</i>, 2023.</p>	<p>Para avaliar os efeitos tóxicos da exposição a microesferas de poliestireno (PS-MPs) com 2 µm de diâmetro estadas em três concentrações em meio sacarose. Com base nisso, teve a análise de acumulação de PS-MPs em tecidos (intestino, hemolinfa, olhos) por fluorescência e alterações celulares no intestino médio por microscopia eletrônica. Houve a repetição de três vezes e os sexos analisados separadamente. Dados foram processados estatisticamente (teste t, ANOVA, teste de sobrevivência).</p>	<p>Os microplásticos de poliestireno (PS-MPs) causaram efeitos tóxicos e dependentes do sexo, as moscas de ambos os sexos evitaram o alimento contaminado e, quando expostas, reduziram seu consumo. Os machos foram drasticamente mais afetados, pois todos morreram em 14 dias na concentração mais alta e não resistiram a 24h de jejum após a exposição. As partículas acumularam-se no intestino, órgãos excretores, hemolinfa e até nos olhos. As análises de excreção revelaram que fêmeas expostas a concentrações mais altas produziram significativamente menos pelotas fecais.</p>	<p>De acordo com os resultados, as fêmeas apresentam maior resistência a toxicidade pelo PS-MPs e isso consta a presença de respostas específicas para cada sexo. Além disso, é evidenciado que as esferas de PS-MPs têm a capacidade de acumulação em diversos tecidos do corpo e formar alterações celulares, indicativos de necrose celular e apoptose nesses tecidos.</p>
<p>Genotoxicity responses of single and mixed exposure to heavy metals (cadmium, silver, and copper) as environmental pollutants in <i>Drosophila melanogaster</i></p> <p>Autores: Esref Demir <i>et al.</i>, 2024.</p>	<p>Para avaliar os efeitos tóxicos e genotóxicos da exposição individual e combinada a CdCl₂, AgNO₃ e CuSO₄·5H₂O, em concentrações de 0,01 a 10 mM. Foram realizados ensaios de viabilidade (sobrevivência ovo-adulto), quantificação de espécies reativas de oxigênio (ROS) em hemócitos larvais, teste Cometa para detecção de quebras de DNA e o teste de manchas nas asas (SMART) para avaliar mutações e recombinação somática. Incluíram análises estatísticas, além do cálculo para identificar sinergismo ou antagonismo entre os metais.</p>	<p>Em baixas concentrações de metais pesados em porções individuais o estudo mostrou que não afetou significativamente a viabilidade das larvas, somente em elevadas concentrações. No entanto, quando expostos em combinação especialmente Cd+Ag, houve o aumento significativo na produção de ROS e no dano ao DNA, especialmente nas concentrações de 0,1 e 0,5 mM. Além disso, essas combinações também aumentaram a frequência de manchas mutantes nas asas no indicando efeitos mutagênicos e recombinogênicos gerada pela coexposição a Cd+Ag e a exposição a Cd+Ag+Cu resultou em aumentos significativos em pontos mutantes</p>	<p>Houve a detecção considerada de toxicidade com a exposição de Cd, Ag e Cu em altas concentrações, porém não houve a presença de dano significativo no DNA pela mistura desses metais na concentração. Exposições combinadas foram mais propensas a desencadear níveis significativos de toxicidade e genotoxicidade. Com isso, metais pesados têm a capacidade de causar estresse oxidativo, o estudo confirmou danos ao DNA e efeitos de estresse oxidativo.</p>
<p>Genotoxic and oxidative stress potential of nanosized and bulk zinc oxide particles in <i>Drosophila melanogaster</i></p> <p>Autores: Erico R. Carmona <i>et al.</i>, 2016.</p>	<p>Foram desenvolvidas análises para comparar e avaliar os efeitos genotóxicos e de estresse oxidativo a partir das nanopartículas de óxido de zinco (ZnONP), com a exposição via oral, também houve a avaliação genotóxica foi por meio do teste de manchas das asas (wing-spot test) e o ensaio Cometa alcalino, aplicado em hemócitos extraídos da hemolinfa larval o estresse oxidativo foi investigado pelo (TBARS).</p>	<p>O volume de ZnONP administrado via ingestão induziu aumentos significativos na frequência em pontos mutantes presentes nas manchas das asas ao avaliar danos primários ao DNA, além disso as concentrações elevadas das nanopartículas podem gerar também danos ao DNA em hemócitos larvais. Após o tratamento larval com ambas partículas, os valores dos marcadores de peroxidação lipídica de MDA (indicador de estresse oxidativo e dano celular) aumentaram em todas as concentrações.</p>	<p>As nanopartículas de ZnOP apresentam baixo potencial genotóxico, ou seja, sem dano fixo as DNA mas podem induzir dano primário ao DNA em células de hemolinfa de <i>Drosophila</i> sob um cenário de dose mais alta, sendo mediado por estresse oxidativo, que podem ser facilmente reparadas.</p>

<p>Impact of polyethylene terephthalate microplastics on <i>Drosophila melanogaster</i> biological profiles and heat shock protein levels.</p> <p>Autores: Simran Kauts <i>et al.</i>, 2024.</p>	<p>O estudo dividiu os organismos em grupo controle e grupos expostos a diferentes concentrações de microplásticos de PET (10, 20 e 40 g/L) incorporados à dieta. Após os períodos de exposição, foram realizadas análises para avaliar o acúmulo de partículas no intestino, a ocorrência de morte celular e alterações nos órgãos reprodutivos, o estresse oxidativo, a saúde reprodutiva (fecundidade e fertilidade) e a expressão de genes relacionados ao estresse. Por fim, os resultados foram analisados estatisticamente por meio de ANOVA.</p>	<p>Por meio de microscopia foi possível observar que nos tratamentos digestivos das larvas exibiram fluorescência verde distinta atribuída ao PET. Tempo após a exposição houve a diminuição significativa na atividade enzimática em relação à atividade proteica. A citotoxicidade em órgãos reprodutivos indicou coloração azul indicando citotoxicidade do PET MP nos ovários femininos, testículos masculinos e glândulas acessórias, e também uma redução do ovário esquerdo, gerou uma diminuição na fecundidade e na postura de ovos.</p>	<p>A toxicidade por meio dos MPs de PET depende da dose, ou seja, em elevadas doses foi observado citotoxicidade, estresse oxidativo e dano reprodutivo em <i>Drosophila melanogaster</i>, houve também a observação da expressão de biomarcadores de genes de estresse responsáveis pela toxicidade induzida por microplásticos.</p>
<p>Exposure to microplastics cause gut damage, locomotor dysfunction, epigenetic silencing, and aggravate cadmium (Cd) toxicity in <i>Drosophila</i>.</p> <p>Autores: Yan Zhang <i>et al.</i>, 2020.</p>	<p>O estudo avaliou a toxicidade de microplásticos de poliestireno, em diferentes tamanhos, e do cloreto de cádmio, tanto isoladamente quanto em combinação. Houve a exposição às substâncias por meio da dieta, e foram analisados parâmetros como sobrevivência, função locomotora e danos intestinais em larvas, identificados por coloração com azul de tripano. Além disso, investigaram-se alterações epigenéticas com o modelo de variação por efeito de posição (PEV).</p>	<p>Ausente em mudanças na taxa de sobrevivência das moscas expostas isoladamente ou em combinação a MPs e Cd, nem alterações nos fenótipos das asas ou defeitos nas pernas. MP+Cd reduziu a atividade motora em ambos os sexos e aumentou em 64% os danos intestinais, embora os compostos isolados também tenham causado prejuízos. MPs isolados não afetaram o silenciamento gênico, nem a pigmentação dos olhos, enquanto o Cd induziu silenciamento, reduzindo em 14% a taxa de olhos vermelhos e em 37% o pigmento. MP+Cd combinada intensificou esses efeitos.</p>	<p>Os microplásticos são capazes de induzir efeitos adversos significativos, incluindo danos intestinais e comprometimento da função locomotora. Demonstraram que os MPs agravam a toxicidade do cádmio (Cd) quando em exposição combinada. Esse estudo reforça a preocupação com os impactos à saúde devido à capacidade dos MPs de atuarem como vetores de substâncias tóxicas e intensificarem seus efeitos.</p>
<p>Lead (Pb) load interacts with oxidative stress in <i>Drosophila melanogaster</i> through MTF-1/Nrf2/JNK mediated metallothionein expression.</p> <p>Autores: Yiwen Wang <i>et al.</i>, 2025.</p>	<p>Houve a análise da cepa Dijon2000, onde foram expostas a 50 mg/L de Pb por 5 dias, com uso de antioxidante NAC ou paraquat para modular o estresse oxidativo. Foram avaliados o acúmulo de Pb (ICP-MS), níveis de ROS, expressão de genes antioxidantes, de estresse e metalotioneínas, além de análises com ferramentas genéticas e inibidores para investigar os mecanismos envolvidos, com uso de métodos como qPCR</p>	<p>A exposição ao Pb aumentou o estresse oxidativo, elevando ROS e a expressão de genes antioxidantes e das vias JNK e Nrf2. O NAC reduziu metalotioneínas (especialmente MtnB) e aumentou o acúmulo de Pb, enquanto o paraquat fez o oposto. Essa regulação envolve MTF-1, JNK e Nrf2, que controlam as MTs para limitar a toxicidade do metal.</p>	<p>Os resultados mostram que, em <i>D. melanogaster</i>, o Pb induz estresse oxidativo e regula as metalotioneínas, reduzindo o acúmulo do metal. Os ROS participam desse processo via rede MTF-1/Nrf2/JNK. O estudo destaca a necessidade de mais pesquisas sobre a resposta a metais e seus impactos ambientais.</p>

<p>A exposição embrionária-larval de <i>Drosophila melanogaster</i> ao estresse oxidativo causado por 2,2'-azobis-2-amidinopropano e nanopartículas de pontos quânticos de seleneto de cádmio.</p> <p>Autores: Rener Mateus Francisco Duarte., 2023.</p>	<p>A pesquisa utilizou larvas da cepa Canton-S expostas a AAPH (30 mM) (indutor de estresse oxidativo) e a pontos quânticos (Quantum Dots - QDs) de seleneto de cádmio (CdSe) (0,1 e 0,3 mg/mL) induzidos pelo alimento. Foram analisados indicadores de toxicidade, estresse oxidativo (ROS, TBARS, AOPP, SOD, CAT, FRAP), histologia (HE e caspase) e integridade intestinal (ensaio Smurf). As análises estatísticas empregaram teste t-Student e ANOVA one-way com pós-teste de Bonferroni.</p>	<p>Os tratamentos de AAPH (30 mM) e os pontos quânticos (QDs) de CdSe (0,3 mg/mL) induziram efeitos tóxicos, como por exemplo reduziu a viabilidade e atrasou o desenvolvimento das larvas. Ambos os tratamentos induziram estresse oxidativo, danos à barreira intestinal e ativação da apoptose no intestino e no corpo gorduroso. O AAPH provocou danos oxidativos generalizados e uma forte resposta antioxidante compensatória. Os QDs de CdSe também exibiram toxicidade com efeito dose-dependente.</p>	<p>Esse estudo demonstra que a presença do tratamento no desenvolvimento larval, gerou danos estruturais e celulares, causando também um desequilíbrio no sistema redox e danos oxidativos com consequente redução na viabilidade larval, gerando danos intestinais.</p>
<p>Multigenerational Effects of Weathered Polyethylene Microplastics on <i>Drosophila melanogaster</i>.</p> <p>Autores: Shawninder Chahal <i>et al.</i>, 2025.</p>	<p>Larvas da linhagem Oregon-R foram expostas a microplásticos de HDPE no alimento, com avaliação de toxicidade no desenvolvimento, reprodução por gerações e efeitos subletais (locomoção e massa). A internalização e malformações foram analisadas por microscopia e microtomografia, e os dados tratados por ANOVA ($p < 0,05$).</p>	<p>Os microplásticos de HDPE não induziram toxicidade significativa e nem afetaram o desenvolvimento da locomoção e massa corporal mesmo após exposição multigeracional e em altas concentrações, havendo ainda aumento de 57% nas eclosões. No entanto, a microtomografia revelou malformações presentes em moscas da quarta geração. E isso indica que os microplásticos ainda sim podem interferir no desenvolvimento estrutural a longo prazo.</p>	<p>Ausentes de toxicidade dos microplásticos de HDPE. A pesquisa não observou toxicidade significativa dos microplásticos, no entanto, malformações foram observadas e com isso os autores enfatizam a necessidade de maior investigação científica.</p>

Fonte: Autoria própria (2026).

Nos estudos de Duarte (2023), a exposição de nanopartículas de cádmio durante o desenvolvimento da fase larval gerou um desequilíbrio no sistema antioxidante, com o aumento significativo dos danos oxidativos proteicos e lipídicos. A Ingestão oral de tamanhos quânticos de seleneto de cádmio foi capaz de provocar danos intestinais por meio do aumento da apoptose celular e extravasamento (Duarte, 2023). As análises de Zhang *et al.* (2020) também indicaram o estresse oxidativo como mecanismo central de toxicidade. Nesta pesquisa desenvolvida a ingestão de MPs em larvas causou morte celular, danos intestinais e geração de ROS resultando na inflamação dos tecidos. A combinação MPs+Cd, foi capaz de gerar maior toxicidade e redução da escalada em ambos sexos e aumento dos danos intestinais, sendo assim a coexposição induz efeitos aditivos e sinérgicos, isso ocorre devido ao aumento na absorção ou acúmulo de Cd no tecido após a coexposição (Zhang *et al.*, 2020).

Paralelo a isso, o estudo de Wang *et al.* (2025), demonstrou aumento significativo dos níveis de ROS no intestino médio por meio da administração do chumbo (Pb), a partir disso gerou a ativação na via antioxidante e de metalotioneínas (MTs) que atuam na linha de defesa contra o estresse oxidativo e são capazes de regular a homeostase e protege contra a toxicidade de metais pesados. Outros estudos corroboram com esses achados, segundo Demir *et al.* (2024), a exposição rápida e imediata da drosófila aos metais pesados desencadeou elevados níveis de ROS levando ao estresse oxidativo, afetando a absorção de nutrientes essenciais pelas células intestinais, assegurando que a ingestão dos metais pesados pode desencadear na genotoxicidade, devido a capacidade de circulação no corpo através da hemolinfa (Demir *et al.*, 2024).

A genotoxicidade também foi investigada em múltiplos estudos, com resultados direcionados à indução de danos ao DNA. Estudos realizados por Erico R. Carmona *et al.* (2016) demonstraram que nanopartículas de ZnONP são capazes de induzir danos primários ao DNA em hemócitos de larvas e pontos mutacionais nas manchas das asas somente em doses altas. Além disso, as nanopartículas apresentam baixo potencial genotóxico para danos fixos, mas podem induzir danos primários ao DNA mediados por estresse oxidativo, que são potencialmente reparáveis, sendo incapaz de gerar mutação e recombinação em células somáticas. (Carmona *et al.*, 2016).

Segundo, Kauts *et al.* (2024), a exposição ao PET induziu lesões gastrointestinais e estresse oxidativo e alterações na reprodução causando efeito na expressão gênica responsável pela reprodução. Em contraste, Chahal *et al.* (2025), relatam a ausência de toxicidade celular nas moscas após exposição a HDPE e PVC, tanto no estágio larval e adulto, tendo como possibilidade das moscas evitarem a ingestão devido ao tamanho dos microplásticos, porém apesar disso a segunda geração apresentou mudanças no ciclo de vida - estágios mais curtos para as pupas e maior fração de eclosão - e na quarta geração foi observado malformações graves nas glândulas salivares e escutelo deformado. Nos estudos de Kauts *et al.* (2024), a toxicidade nas fêmeas pode ocasionar alterações na saúde reprodutiva nos ovários e nos machos pode levar alterações morfológicas no esperma devido a toxicidade ocorrer na glândula acessória e no testículo, que é condizente para interpretar os efeitos multigeracionais observados por Chahal *et al.* (2025), pois podem explicar a alteração do ciclo na segunda geração devido ao comprometimento na qualidade reprodutiva em ambos sexos.

Outros estudos analisaram a distinção entre os sexos em relação a exposição aos alimentos tratados com microplásticos e metais pesados. Segundo os estudos de Samar *et al.* (2023) os microplásticos acarretaram efeitos tóxicos específicos ligados ao sexo e em ambos os casos os machos

são os mais sensíveis. Paralelo a isso, Zhang *et al.* (2020) relacionou MPs+Cd como agentes indutores de toxicidade com diferença entre ambos sexos, nos machos observou-se menor função motora e maior mortalidade.

Os artigos analisados destacam-se devido análises e investigações amplas acerca da ação dos microplásticos e metais pesados sob os efeitos que envolvem o funcionamento do organismo tais como metabólicos, fisiológicos e genéticos. Os teste desses compostos demonstram aumento do estresse oxidativo, danos primário ao DNA e mutações geracionais, além dos danos intestinais e locomotores, resultando assim em consequência que afetam diversas parte do organismo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que, a partir da revisão bibliográfica feita, a *Drosophila melanogaster* se consolida como um organismo modelo confiável para investigar os efeitos genotóxicos decorrentes da exposição a microplásticos e metais pesados, isoladamente ou em associação. As pesquisas analisadas evidenciaram que ambos os poluentes, microplásticos e metais pesados, são capazes de desencadear danos celulares, estresse oxidativo, danos primários e fixos ao DNA, além de mutações que podem se estender por múltiplas gerações. Devido a capacidade dos microplásticos atuarem como vetores para metais pesados, potencializando sua biodisponibilidade e toxicidade, representam um agravante para a saúde dos organismos expostos e reforça a necessidade de compreender os mecanismos sinérgicos desses contaminantes. A continuidade desses estudos é fundamental para ampliar as investigações sobre os efeitos crônicos e multigeracionais da exposição combinada a esses compostos, para assim subsidiar políticas públicas de controle da poluição e estratégias de mitigação dos riscos à saúde humana e ambiental.

REFERÊNCIAS

Adams, M. D. *et al.* The genome sequence of *Drosophila melanogaster*. **Science**, v. 287, n. 5461, p. 2185-2195, 2000. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10731132/>. Acessado em: Mar. 2025.

Alaraby, M. *et al.* Hazard assessment of ingested polystyrene nanoplastics in *Drosophila* larvae. **Environmental Science: Nano**, v. 9, n. 5, p. 1845-1857, 2022. Disponível em: <https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/en/d1en01199e>. Acessado em: Mar. 2025.

Barboza, L. G. A. *et al.* Microplastics increase mercury bioconcentration in gills and bioaccumulation in the liver, and cause oxidative stress and damage in *Dicentrarchus labrax* juveniles. **Scientific**

reports, v. 8, n. 1, p. 15655, 2018. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41598-018-34125-z>. Acessado em: Mar. 2025.

Barros, A. C. F. de. **Estudos de interação entre microplásticos e aditivos**: simulando ambientes aquáticos e terrestres em escala laboratorial. 2023. p. 80. Dissertação. Instituto Superior de Engenharia do Porto. (Isep), Porto, Portugal, 2023. Disponível em: <https://recipp.ipp.pt/entities/publication/cde90f69-100c-49c8-8d56-f59d7af94c37>. Acessado em: Mar. 2025.

Berber, A. A. Genotoxic evaluation of polystyrene microplastic. **Sakarya University Journal of Science**, v. 23, n. 3, p. 358-367, 2019. Disponível em: <https://scispace.com/pdf/genotoxic-evaluation-of-polystyrene-microplastic-1mznfooown.pdf>. Acessado em: Mar. 2025.

Carmona, E. R. *et al.* Genotoxic and oxidative stress potential of nanosized and bulk zinc oxide particles in *Drosophila melanogaster*. **Toxicology and Industrial Health**, v. 32, n. 12, p. 1987-2001, 2016. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0748233715599472?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%20pubmed. Acessado em: Jan. 2026.

Chahal, S. *et al.* Multigenerational Effects of Weathered Polyethylene Microplastics on *Drosophila melanogaster*. **Environment & Health**, 2025. Disponível em: <https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/envhealth.4c00274>. Acessado em: Fev. 2026

Chifiriuc, M. C. *et al.* Drosophotoxicology: an emerging research area for assessing nanoparticles interaction with living organisms. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 17, n. 2, p. 36, 2016. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4783871/>. Acessado em: Mar. 2025.

Cruz, J. V. B *et al.* Influência dos metais pesados no acometimento do câncer: uma revisão da literatura. **RSD** 2021; 10 (6): e45810615992. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/352233277_Influencia_dos_metal_pesados_no_acometimento_do_cancer_Uma_revisao_da_literatura. Acessado em: Fev. 2025.

Demir, E.; Demir, F. T. Genotoxicity responses of single and mixed exposure to heavy metals (cadmium, silver, and copper) as environmental pollutants in *Drosophila melanogaster*. **Environmental toxicology and pharmacology**, v. 106, p. 104390, 2024. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1382668924000309?via%3Dihub>. Acessado em: Fev. 2026.

Demir, E.; Demir, F. T. *Drosophila melanogaster* as a dynamic in vivo model organism reveals the hidden effects of interactions between microplastic/nanoplastic and heavy metals. **Journal of Applied Toxicology**, v. 43, n. 2, p. 212-219, 2023. Disponível em: <https://analyticalsciencejournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.4353>. Acessado em: Fev. 2026.

Duarte, R. M. F. A exposição embrionária-larval de *Drosophila melanogaster* ao estresse oxidativo causado por 2,2'-azobis-2-amidinopropano e nanopartículas de pontos quânticos de seleneto de cádmio. 2023. Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.14393/ufu.di.2023.114>. Acessado em: Fev. 2026.

El Kholy, S.; Al Naggar, Y. Exposure to polystyrene microplastic beads causes sex-specific toxic effects in the model insect *Drosophila melanogaster*. **Scientific Reports**, v. 13, n. 1, p. 204, 2023. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41598-022-27284-7>. Acessado em: Mar. 2026.

Ferreira, R. Caracterização de aberrações cromossômicas em estudos de genotoxicidade e mutagenicidade. **REVISTA CIENTÍFICA INTELLETO**, v. 6, n. 1, 2021. Disponível em: <https://revista.grupofaveni.com.br/index.php/revista-intelletto/article/view/219>. Acessado em: Abr. 2025.

Jaishankar, M. *et al.* Toxicity, mechanism and health effects of some heavy metals. **Interdisciplinary toxicology**, v. 7, n. 2, p. 60, 2014. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC442-7717/>. Acessado em: Fev. 2025.

Kauts, S.; Mishra, Y.; Singh, M. P. Impact of polyethylene terephthalate microplastics on *drosophila melanogaster* biological profiles and heat shock protein levels. **Biology**, v. 13, n. 5, p. 293, 2024. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2079-7737/13/5/293>. Acessado em: Fev. 2026.

Liu, S. *et al.* Microplastics as a vehicle of heavy metals in aquatic environments: A review of adsorption factors, mechanisms, and biological effects. **Journal of Environmental Management**, v. 302, p. 113995, 2022. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0-301479721020570>. Acessado em: Fev. 2025.

Lu, L. *et al.* Interaction between microplastics and microorganism as well as gut microbiota: A consideration on environmental animal and human health. **Science of the Total Environment**, v. 667, p. 94-100, 2019. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004-8969719308885?via%3Dihub>. Acessado em: Fev. 2025.

Montagner, C. C. *et al.* Microplásticos: ocorrência ambiental e desafios analíticos. **Química nova**, v. 44, n. 10, p. 1328-1352, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/qn/a/VJ58TBjHVqDZ-svWLckcFbTQ/?format=html&lang=pt>. Acessado em: Mar. 2026.

Nai, G. A. *et al.* Evaluation of genotoxicity induced by repetitive administration of local anaesthetics: an experimental study in rats. **Revista Brasileira de Anestesiologia**, v. 65, n. 1, p. 21-26, 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rba/a/xXTSd9hYQsGGzHjqCxdqc6z/?format=html&lang=en>. Acessado em: Fev. 2025.

Rochman, C. M. *et al.* Rethinking microplastics as a diverse contaminant suite. **Environmental toxicology and chemistry**, v. 38, n. 4, p. 703-711, 2019. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/332031264_Rethinking_Microplastics_as_a_Diverse_Contaminant_Suite. Acessado em: Mar. 2025.

Sarkar, D. J. *et al.* Occurrence, fate and removal of microplastics as heavy metal vector in natural wastewater treatment wetland system. **Water research**, v. 192, p. 116853, 2021. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0043135421000518>. Acessado em: Mar. 2025.

Sepel, L. M. N.; Loreto, E. L. S. 2010: Um século de *Drosophila* na Genética. 2010. **Genética na Escola**, v. 5, n. 2, p. 42–47, jul. 2010. Disponível em: <https://www.geneticaescola.com/revista/article/view/96>. Acessado em: Mar. 2025.

Shen, J. *et al.* Effects of PET microplastics on the physiology of *Drosophila*. **Chemosphere**, v. 283, p. 131289, 2021. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045653521017616?via%3Dihub>. Acessado em: Fev. 2026.

Tang, K. H. D. Genotoxicity of microplastics on living organisms: effects on chromosomes, DNA and gene expression. **Environments**, v. 12, n. 1, p. 10, 2025. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2076-3298/12/1/10>. Acessado em: Mar. 2026.

Wang, Y. *et al.* Lead (Pb) load interacts with oxidative stress in *Drosophila melanogaster* through MTF-1/Nrf2/JNK mediated metallothionein expression. **Ecotoxicology and Environmental Safety**, v. 292, p. 117921, 2025. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014765132500257X>. Acessado em: Mar. 2026.

Zhang, Y. *et al.* Exposure to microplastics cause gut damage, locomotor dysfunction, epigenetic silencing, and aggravate cadmium (Cd) toxicity in *Drosophila*. **Science of the Total Environment**, v. 744, p. 140979, 2020. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8491431/>. Acessado em: Mar. 2026.